

TRANSMILLIY TA’LIM MIGRATSIYASI SHAROITIDA MADANIY SHOK VA MOSLASHUV DINAMIKASI (KOREYADA TAHSIL OLAYOTGAN O‘ZBEK TALABALARI MISOLIDA)

Rahimberdiyev Sardorbek Bekmurod o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali,

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası, katta o‘qituvchi

sardorbek.rakhimberdiyev@mail.ru +998937930095

ORCID ID: 0009-0007-4129-9386

UDK 314.74:316.346.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18981094>

Abstract. This article analyzes the stages of culture shock and adaptation based on the experiences of Uzbek students studying in the academic environment of the Republic of Korea. The study, conducted within a transnational approach, examines the processes of Uzbek students' adaptation to the new educational system, social environment, communicative norms, and academic discipline. Based on empirical observations and interviews, the initial stage of euphoria of culture shock, frustration, adaptation, and integration processes are examined.

Keywords: culture shock, academic migration, transnationality, identification, stages of adaptation, Uzbek students, Republic of Korea.

Аннотация. В данной статье анализируются этапы культурного шока и адаптации на основе опыта узбекских студентов, обучающихся в академической среде Республики Корея. Исследование, проведенное в рамках транснационального подхода, рассматривает процессы адаптации узбекских студентов к новой системе образования, социальной среде, коммуникативным нормам и академической дисциплине. На основе эмпирических наблюдений и интервью рассматриваются начальный этап эйфории культурного шока, фрустрация, адаптация и процессы интеграции.

Ключевые слова: культурный шок, академическая миграция, транснациональность, идентификация, этапы адаптации, узбекские студенты, Республика Корея.

Аннотация. Ushbu maqolada Koreya Respublikasida tahsil olayotgan o'zbek talabalarining tajribalari asosida madaniy shok va moslashuv bosqichlari tahlil qilinadi. Transmilliy yondashuv doirasida olib borilgan ushbu tadqiqot o'zbek talabalarining yangi ta'lim tizimi, ijtimoiy muhit, kommunikativ normalar va akademik intizomga moslashish jarayonlarini o'rganadi. Empirik kuzatuvlar va suhbatlar asosida madaniy shok eyforiyasi, umidsizlik, moslashish va integratsiya jarayonlarining dastlabki bosqichi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: madaniy shok, akademik migratsiya, transmilliylik, identifikatsiya, moslashuv bosqichlari, o'zbek talabalar, Koreya Respublikasi.

Kirish.

XXI asr globallashuv, xalqaro mehnat taqsimoti va transmilliy aloqalarning kengayishi bilan ajralib turadi. Ta'lim migratsiyasi bu jarayonlarda alohida rol o'ynaydi. Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston Respublikasi rivojlangan davlatlar, jumladan, Koreya Respublikasi bilan izchil hamkorlikni o'zining tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab oldi. 1992-yil 29-yanvarda ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlarning o'rnatilishi ta'lim, iqtisodiyot va madaniyat sohalarida hamkorlik uchun mustahkam poydevor yaratdi⁴¹.

So'nggi yillarda Koreya universitetlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni sezilarli darajada oshdi. Natijada, ta'lim migratsiyasi faqat akademik daraja olish bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy mobillikni ta'minlash, ramziy va madaniy kapitalni to'plash va transmilliy professional identifikatsiyani rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasiga aylanmoqda⁴².

⁴¹ Ниязова Н.М. Узбекистан–Корея: трансформация двусторонних отношений // «O'zbekiston–Koreya: o'zaro hamkorlikning bugungi kuni va istiqbollari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: «Istiqlol» nashriyoti, 2022. – B. 222-223.

⁴² Bourdieu P. The Forms of Capital // Richardson J. (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. – New York: Greenwood Press, 1986. – P. 243–244.

1-rasm. 2010–2024 yillarda Koreya Respublikasida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar sonining umumiy dinamikasi⁴³.

Koreya ta'lim tizimi yuqori intizom, muddatlarga qat'iy rioya qilish, ierarxik muloqot madaniyati va raqobatbardosh baholash tizimi bilan ajralib turadi. Bunday muhitda o'zlarini topgan talabalar yangi madaniy va ijtimoiy landshaftga duch kelishadi. Bu jarayon ko'pincha "madaniy shok" holati bilan birga keladi va psixologik, ijtimoiy va madaniy qayta qurishni talab qiladi. Madaniy shok – shaxsning yangi madaniy muhitga tushishi natijasida yuzaga keladigan psixologik diskomfort, ijtimoiy noaniqlik va identifikatsion inqiroz holatidir⁴⁴. Madaniy identifikatsiya qat'iy va o'zgarmas emas, balki til, din, akademik muhit, gender rollari va kundalik amaliyotlar ta'sirida doimiy ravishda qayta shakllanib boruvchi dinamik jarayondir. Transmilliy yondashuvga ko'ra, migrantlar bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq ijtimoiy makon bilan aloqada bo'lib, iqtisodiy, madaniy va emotsional munosabatlarni saqlab turadilar. Shu bois, ta'lim migratsiyasi ham bir tomonlama assimilyatsiya emas, balki ko'p yo'nalishli va dinamik jarayon sifatida qaraladi.

Koreyada tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarning dastlab soni oz bo'lgan bo'lsa-da, kichik norasmiy guruhlar tuzilib, milliy bayramlarni birgalikda tashkil qila boshladilar⁴⁵. 2010-yillardan boshlab, talabalar sonining tez o'sishi va Koreyada akademik migratsiyaning tartibga solinishi tufayli rasmiy Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoq platformalarida talabalar uyushmalari tashkil etildi. Ushbu rasmiy va norasmiy uyushmalarning strategik maqsadlari yangi kelgan talabalarning moslashuvini qo'llab-quvvatlash, madaniy merosni targ'ib qilish va jamoaviy an'analarni saqlash, o'zbek-koreys madaniy va ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish va ijtimoiy tarmoqlar orqali virtual birdamlikni mustahkamlashni o'z ichiga oladi. Talabalar uyushmalari muntazam ravishda Navro'z, Mustaqillik kuni, Yangi yil, Ramazon va Qurbon hayiti kabi keng nishonlanadigan bayramlarni, milliy oshpazlik tanlovlarni, "O'zbek madaniyati haftaliklarini" va musiqiy va folklor chiqishlarini tashkil qiladi⁴⁶. Bunday tadbirlar nafaqat o'zbek jamoalarining birligini mustahkamlab, madaniy shoklarni yengib o'tishga yordam beradi, balki Koreya jamiyatida o'zbek madaniyatining tan olinishiga ham yordam beradi.

Madaniy shok odatda bir necha bosqichda kechadi: eyforiya (yoki "asal oyi"), frustratsiya, moslashuv va integratsiya. Bu bosqichlar ketma-ketlikda namoyon bo'lsa-da, ayrim hollarda ular o'zaro kesishishi yoki takrorlanishi mumkin⁴⁷.

Eyforiya bosqichida talabalar yangi muhitni ideallashtiradilar. Ular atrofdagi voqelikdan kuchli hayrat va qiziqish his etadilar. Ularning barcha sezgi organlari faollashgan holatda bo'ladi, hatto xorijiy tilni tushunish va unda muloqot qilish darajasi kutilgandan yaxshiroq namoyon bo'ladi. Talaba

⁴³ <https://kosis.kr/eng/search/searchList.do>

⁴⁴ <https://www.investopedia.com/terms/c/culture-shock.asp>

⁴⁵ Dala yozuvlari. Namangan viloyati Pop tumani Pungon qishlog'i. 2026-yil.

⁴⁶ Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan tumani Honobod qishlog'i. 2024-yil.

⁴⁷ <https://www.participatelearning.com/blog/the-4-stages-of-culture-shock>

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

o‘zini eyforiya holatida, serg‘ayrat va yuqori ruhiy ko‘tarinkilik bilan his qiladi. Yangi muhit unga jozibador va mukammal tuyuladi, kelib chiqish madaniyati bilan qabul qiluvchi madaniyat o‘rtasidagi farqlar esa deyarli sezilmaydi yoki ideallashtirilgan munosabat ta‘sirida ikkinchi darajali kamchiliklar sifatida qabul qilinadi⁴⁸. Ya‘ni Koreyaning zamonaviy infratuzilmasi, raqamli ta‘lim tizimi, kampus sharoiti, jamoat xavfsizligi va ijtimoiy tartib ularda ijobiy taassurot qoldiradi.

Frustratsiya bosqichida til to‘siqlari, akademik talabchanlik va madaniyatlararo muloqotdagi farqlar sezilarli bo‘la boshlaydi. Koreya universitetlarida professor – talaba munosabatlari ierarxik tusga ega bo‘lib, katta ehtirom va intizom talab qilinadi. Ochiq muloqot madaniyatiga o‘rganmagan talabalar auditoriyada fikr bildirishda qiynalishi mumkin. Raqobatga asoslangan baholash tizimi esa psixologik bosimni kuchaytiradi⁴⁹.

Bunday holatda mezbon oila modeli (host-family⁵⁰) Koreyadagi yangi talabalar uchun samarali vositaga aylanadi. Buning sababi, yangi kelgan immigrant talabalar koreys tilini tezda o‘rganish, madaniy shokni yengish va mahalliy oilalarga qo‘shilish orqali ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Biroq, bu model barcha talabalar uchun mos emas. Ba‘zilar shaxsiy erkinlikning cheklanganligi, turmush tarzidagi madaniy farqlar va diniy amaliyot uchun sharoitlarning yo‘qligi kabi omillar tufayli mezbon oilada yashashni rad etishadi⁵¹.

Moslashuv bosqichida talabalar yangi muhitga moslashish mexanizmlarini ishlab chiqadilar. Xususan, shaxsning xususiyatlari va maqsadlariga qarab turli xil moslashuv variantlari mavjud. To‘liq assimilyatsiya qiyin, hatto imkonsiz bo‘lishi mumkin, ammo inson akkultura jarayonidan o‘tadi va madaniy moslashuv va ikki madaniyatli identifikatsiyani shakllantirish orqali sezilarli shaxsiy o‘zgarishlarni boshdan kechirishi mumkin⁵². Ular til kompetentsiyasini oshirishga, vaqtni samarali boshqarishga va akademik talablarga moslashishga harakat qiladilar. Ijtimoiy tarmoqlar va talabalar uyushmalari migrantlar uchun madaniy xotirani saqlash, psixologik barqarorlikni ta‘minlash va ijtimoiy moslashuvni yengillashtiruvchi transmilliy mexanizmlar sifatida xizmat qiladi. Diaspora tarmoqlari orqali talabalar o‘zaro qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratadilar⁵³.

Integratsiya bosqichida talabalar o‘zlarini ikki ijtimoiy makon vakili sifatida anglay boshlaydilar. Bu bosqichda reflektiv identifikatsiya shakllanadi. Talabalar koreys akademik standartlarini qabul qilgan holda milliy o‘zligini saqlashga intiladilar. Ular global kompetentsiyalarga ega bo‘lib, mustaqil fikrlash va tanqidiy tahlil ko‘nikmalarini rivojlantiradilar⁵⁴.

Shuningdek, madaniy shokni yengishda talabalarning uy-joyi va yashash sharoiti ham muhim rol o‘ynaydi. Xususan, ular uchun uy-joy nafaqat moddiy farovonlikning asosiy ko‘rsatkichi, balki ularning ijtimoiy moslashuvi, madaniy integratsiyasi va psixologik barqarorligiga bevosita ta‘sir qiluvchi omil hamdir. Transmilliy migratsiya nazariyasiga ko‘ra, talabalarning yashash joyi ularning yangi jamiyatga integratsiya darajasini, ijtimoiy tarmoqlarini, vaqt va resurslarni taqsimlash strategiyalarini belgilaydi. Shuning uchun, Koreyadagi o‘zbek talabalarining yashash sharoiti, kundalik hayoti, ish-o‘qish balansi va madaniy faoliyati ta‘lim migratsiyasining ijtimoiy kontekstini tushuntirishda ayniqsa muhimdir.

Koreyadagi o‘zbek talabalari uchun uy-joy tanlash odatda uchta asosiy modelga bo‘linadi. Bu tanlov ko‘pincha talabani moliyaviy imkoniyatlariga, universitetning ichki siyosatiga, mintaqaviy iqtisodiy ko‘rsatkichlarga va pandemiyadan keyingi talab va taklif dinamikasiga bog‘liq. Universitet yotoqxonalarini o‘zbek talabalari uchun eng keng tarqalgan dastlabki turar joy variantidir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yotoqxonalar arzon (oyiga 150 000–300 000 von, taxminan 1,5–3 million o‘zbek so‘mi), yuqori darajadagi xavfsizlik, sanitariya va yashash sharoitlarini taklif qiladi, kampusga yaqin joylashgan va xalqaro talabalar uchun alohida binolarga ega⁵⁵. Yotoqxonalar dastlabki moslashish davrida talabalarga ijtimoiy yordam ko‘rsatadi. Bu yerda yangi ijtimoiy aloqalar shakllanadi, talabalar akademik guruhlariga qo‘shiladi va universitet infratuzilmasiga moslashadi⁵⁶. Shu bilan birga, yotoqxonaning qat‘iy qoidalari (kirish va chiqish vaqti, ovqatlanish vaqti) ba‘zi talabalarning shaxsiy erkinligini cheklashi mumkin.

⁴⁸ Alves López, R. D. y de la Peña Portero, A. *Culture shock: adaptation strategies* // Revista Nebrija de Lingüística Aplicada. – 2013. – P. 3.

⁴⁹ Winkelman, M. *Cultural Shock and Adaptation* // Journal of Counseling & Development. – 1994. – Vol. 73. – P. 2.

⁵⁰ <https://www.aupairworld.com/en/wiki/host-family>

⁵¹ Dala yozuvlari. Farg‘ona viloyati Farg‘ona shahri. 2024-yil.

⁵² Winkelman, M. *Cultural Shock and Adaptation* // Journal of Counseling & Development. – 1994. – Vol. 73. – P. 3.

⁵³ Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do Samcheok shahri, 2023-yil.

⁵⁴ Likandi, S. A., & Sugiyartati, A. An Analysis of Factors of Culture Shock and Culture Shock Stages Occurred in the Main Character of She Smells of Turmeric Novel // JEDu: Journal of English Education. – 2023. – Vol. 3, No. 1. – P. 7.

⁵⁵ <https://gsc.korea.ac.kr/usr/international/accommodation.do>

⁵⁶ Wu Ling, Liao Kangli. An Empirical Study on the Influence of Dormitory on College Students' Social Network: Based on Social Network Analysis // Teacher Education and Curriculum Studies. – 2021. – Vol. 6, No. 2. – P. 66-67.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

Ta’lim migrantlarining kundalik hayot strategiyalari nisbatan murakkab va ko‘p yo‘nalishli xarakterga ega. Koreyada tahsil olayotgan o‘zbek talabalari o‘qish, yarim stavkali mehnat va ijtimoiy moslashuv o‘rtasida muvozanat topishga intiladi. Chunki ular uchun yarim kunlik ish pul topishning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Buning asosiy sabablari yashash va ta’limning yuqori narxi, shuningdek, mustaqil moliyaviy barqarorlikka intilishdir. Dala tadqiqoti natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘qish va ishni birlashtirgan respondentlar ma’lum ijtimoiy-psixologik qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ko‘pgina ishtirokchilar (68%) muntazam ish jarayoni ularning o‘qishlariga salbiy ta’sir qiladi, charchoq, stress va vaqt bosimini oshiradi va o‘qishga to‘liq e’tibor qaratish qobiliyatini cheklaydi, deb hisoblashadi. Shu bilan birga, ba’zi respondentlar kamsitish haqida xabar berishgan bo‘lsa-da, ularning yuqori xavfsizlik hissi nisbatan barqaror yashash va ish sharoitlaridan dalolat beradi.

2-rasm. Koreyada tahsil olayotgan o‘zbek talabalarining ish, o‘qish va ijtimoiy moslashuv ko‘rsatkichlari.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, madaniy shok tabiiy va vaqtinchalik jarayondir⁵⁷. U shaxsning ijtimoiy o‘shishi va identifikatsion qayta qurilishida muhim bosqich hisoblanadi. Akademik moslashuv til, ijtimoiy tarmoqlar, psixologik barqarorlik va instituttsional qo‘llab-quvvatlash omillariga bog‘liq. Transmilliy identifikatsiya talabalarning ramziy, madaniy va professional kapitalini oshiradi. Koreya ta’lim tizimi talabalarda intizom, tizimlilik va yuqori mas’uliyat tuyg‘usini shakllantiradi.

Xulosa

Koreyadagi akademik muhit o‘zbek talabalari uchun faqat bilim va kasbiy malaka yegallash makoni sifatidagina emas, balki shaxsiy transformatsiya hamda identifikatsion qayta shakllanish jarayonlari kechadigan ijtimoiy-madaniy maydon sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur muhitda kechadigan madaniy shok bosqichlari talabalarning yangi sharoitga instituttsional va ijtimoiy jihatdan moslashuvini rag‘batlantiradi, ularda ikki madaniyatli kompetensiyani shakllantiradi hamda transmilliy tajriba asosida global mehnat bozorida raqobatbardoshlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alves López, R. D. y de la Peña Portero, A. Culture shock: adaptation strategies // Revista Nebrija de Lingüística Aplicada. – 2013. – P. 3.
2. Bourdieu, P. The Forms of Capital // Richardson J. (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. – New York: Greenwood Press, 1986. – P. 243–244.
3. Dala yozuvlari. Farg‘ona viloyati Farg‘ona shahri. 2024-yil.
4. Dala yozuvlari. Janubiy Koreya Kangvon-do Samcheok shahri. 2023-yil.
5. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan tumani Honobod qishlog‘i. 2024-yil.
6. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan tumani Honobod qishlog‘i. 2025-yil.

⁵⁷ Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan tumani Honobod qishlog‘i. 2025-yil.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

7. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Pop tumani Pungon qishlog‘i. 2026-yil.
8. Likandi, S. A., & Sugiyartati, A. An Analysis of Factors of Culture Shock and Culture Shock Stages Occurred in the Main Character of She Smells of Turmeric Novel // JEdu: Journal of English Education. – 2023. – Vol. 3, No. 1. – P. 7.
9. Ниязова, Н.М. Узбекистан–Корея: трансформация двусторонних отношений // «O‘zbekiston–Koreya: o‘zaro hamkorlikning bugungi kuni va istiqbollari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: «Istiqlol» nashriyoti, 2022. – B. 222–223.
10. Winkelman, M. Cultural Shock and Adaptation // Journal of Counseling & Development. – 1994. – Vol. 73. – P. 2.
11. Wu Ling, Liao Kangli. An Empirical Study on the Influence of Dormitory on College Students’ Social Network: Based on Social Network Analysis // Teacher Education and Curriculum Studies. – 2021. – Vol. 6, No. 2. – P. 66–67.
12. Au Pair World. Host family. – URL: <https://www.aupairworld.com/en/wiki/host-family>
13. Investopedia. Culture shock. – URL: <https://www.investopedia.com/terms/c/culture-shock.asp>
14. Korea University. Accommodation information. – URL: <https://gsc.korea.ac.kr/usr/international/accommodation.do>
15. KOSIS (Korean Statistical Information Service). – URL: <https://kosis.kr/eng/search/searchList.do>
16. Participate Learning. The 4 Stages of Culture Shock. – URL: <https://www.participatelearning.com/blog/the-4-stages-of-culture-shock>
17. Rahimberdiyev S. Koreyadagi o‘zbek talabalarning ijtimoiy-madaniy moslashuvi. MUARRIX: Tarix ilmiy jurnali, 2025, №3. — B. 75–85. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17205372>
18. Rahimberdiyev S. B. Intellectual Migration (A Case Study of Uzbek Students Traveling to South Korea for Educational Purposes). Universal Insights Conference on Science and Society: International Scientific Conference, Vol. 1, Issue 1, December 2025. — P. 294–299.
19. Rahimberdiyev S. B. Koreya Respublikasida o‘zbek migrantlarining ijtimoiy-madaniy moslashuv jarayonlari. Qo‘qon DPI Ilmiy xabarnomasi, 2025, №5 (A seriyasi, may). — B. 52–59.
20. Rahimberdiyev S. B. Mehnat migrantlarining ijtimoiy holati va madaniy identifikatsiyasi (Koreyadagi o‘zbeklar misolida). Look to the Past, 2025, vol. 8, issue 12. — B. 42–47. DOI: [10.26739/2181-9599-2025-12](https://doi.org/10.26739/2181-9599-2025-12).
21. Rahimberdiyev S. B. Transmilliy migratsiya sharoitida o‘zbek migrantlarining madaniy identifikatsiyasi va kundalik hayot strategiyalari (Koreya Respublikasi misolida). Namangan Davlat Pedagogika Instituti ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 14-noyabr, 2025. — B. 247–252.